

**СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕРМИНОГРАФИЯ:
КЛАССИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ**

**AGRICULTURAL TERMINOGRAPHY: CLASSICAL AND
DIGITAL**

УДК 81'373.46:001.4=161.3
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598128>

В. Б. Бабарыка-Амельчанка

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Луціновіча
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

**ДЗЕЙНАСЦЬ ТЭРМІНАЛАГІЧНЫХ КАМІСІЙ ПА
АПРАЦОЎЦЫ БЕЛАРУСКАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ
ТЭРМІНАЛОГІЇ ў 1921–1930 ГГ.**

Анотацыя. У артыкуле разглядаецца дзейнасць па апрацоўцы сельскагаспадарчай тэрміналогіі, якую вялі тэрміналагічныя камісіі пры Народным камісарыяце асветы БССР, Інстытуце беларускай культуры і Беларускай акадэміі навук у перыяд з 1921 па 1930 гады. Выкладзены падыходы да арганізацыі работы камісій, прынцыпы апрацоўкі тэрміналагічнага матэрыялу і тэрмінаграфічныя вынікі, якія ўвасобіліся ў выданні шасці слоўнікаў беларускай тэрміналогіі, звязаных з сельскагаспадарчай галіной. Адзначаецца значнасць праведзенай працы для развіцця аграрнай тэрміналогіі беларускай мовы.

Ключавыя словы: сельскагаспадарчая тэрміналогія, тэрмінаграфія, Інстытут беларускай культуры, Беларуская акадэмія навук, беларуская мова.

Для цытавання. Бабарыка-Амельчанка, В. Б. Дзейнасць тэрміналагічных камісій па апрацоўцы беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі ў 1921–1930 гг. / В. Б. Бабарыка-Амельчанка // Актуальныя праблемы сельскахоўскай тэрміналогіі : доклады Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 27 лістапада 2025 г. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Беларуская сельскахоўскай тэрміналогіі бібліятэка імя І. С. Луціновіча, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Мінск, 2025. – С. 170–181.

В. Б. Бабарико-Омельченко

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ КОМИССИЙ
ПО ОБРАБОТКЕ БЕЛОРУССКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В 1921–1930 ГГ.**

Аннотация. В статье рассматривается деятельность терминологических комиссий при Народном комиссариате просвещения БССР, Институте белорусской культуры и Белорусской академии наук в период с 1921 по 1930 годы. Излагаются подходы к организации работы комиссий, принципы обработки терминологического материала и терминографические результаты, которые воплотились в издании шести словарей белорусской терминологии, связанных с сельскохозяйственной отраслью. Отмечено значение проведённой работы для развития аграрной терминологии белорусского языка.

Ключевые слова: сельскохозяйственная терминология, терминография, Институт белорусской культуры, Белорусская академия наук, белорусский язык.

V. B. Babaryka-Amelchanka

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

**THE ACTIVITIES OF TERMINOLOGICAL COMMISSIONS
ON THE DEVELOPMENT OF BELARUSIAN
AGRICULTURAL TERMINOLOGY DURING 1921–1930**

Abstract. The article examines the activities of the terminological commissions under the People's Commissariat of Education of the BSSR, the Institute of Belarusian Culture, and the Belarusian Academy of Sciences during the period from 1921 to 1930. The approaches to organizing the work of the commissions, the principles of processing terminological material, and the terminographic results are presented, which were embodied in the publication of six dictionaries of Belarusian terminology related to the agricultural sector. The significance of the work carried out for the development of agricultural terminology in the Belarusian language is noted.

Keywords: agricultural terminology, terminography, Institute of Belarusian Culture, Belarusian Academy of Sciences, Belarusian language.

For citation. Babaryka-Amelchanka V. B. The activities of terminological commissions on the development of Belarusian agricultural terminology during 1921–1930. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 170–181 (in Belarusian).

З развіццём беларусізацыі на пачатку 1920-х гг. сфера функцыянавання беларускай мовы значна пашырылася. Арганізацыя сярэдняй і вышэйшай школы, стварэнне нацыянальнага перыядычнага друку, падрыхтоўка школьных падручнікаў, перакладчыцкая дзейнасць, вядзенне афіцыйнага справаводства, развіццё навуковых даследаванняў патрабавалі хуткага развіцця і ўдасканалення беларускай мовы. Важным крокам у гэтай справе была распрацоўка мінімуму тэрміналогіі, неабходнага для выкладання на роднай мове ў сярэдняй школе, стварэння праграм, падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў.

У лютым 1921 г. Навукова-літаратурным аддзелам Народнага камесарыята асветы БССР была створана Беларуская навукова-тэрміналагічная камісія. Менавіта ад гэтай падзеі прынята весці перадгісторыю Інстытута беларускай культуры.

Першапачаткова мэтай дзейнасці навукова-тэрміналагічнай камісіі з’яўлялася апрацоўка беларускай тэрміналогіі па ўсіх галінах ведаў у аб’ёме сярэдняй школы. Аднак ужо цягам некалькі месяцаў было відавочна, што камісія павінна распрацоўваць беларускую тэрміналогію шырэй і паўней: да яе кампетэнцыі было аднесена апрацаванне праўнай тэрміналогіі, тэхнічнай, сельскагаспадарчай і іншай. У чэрвені 1921 г. Беларуская навукова-тэрміналагічная камісія ўвайшла ў навуковую групу ўтворанага Акадэмічнага цэнтра Наркамасветы БССР і была падзелена на тры секцыі: гуманітарных, прыродазнаўчых і матэматычных навук. У кожную секцыю ўвайшлі адпаведныя спецыялісты [1, с. 11].

Адзначаючы існуючыя дасягненні ў развіцці беларускай мовы і літаратуры, заснавальнік беларусазнаўства Яўхім Фёдаравіч

Карскі ў сваім артыкуле «Что предстоит сделать по белорусскому языку и литературе?» («Вестник Народного Комиссариата Просвещения», 1921 № 1) зазначаў, што “по языку ещё предстоит огромная задача составления полного белорусского словаря”. Уяўляючы складаны шлях дасяжэння гэтай мэты, Я.Ф. Карскі заклікае да супольнай працы над поўным беларускім слоўнікам знаўцаў і аматараў беларускага слова і прапануе праграму дзеянняў у гэтым накірунку. Сярод неабходных захадаў па стварэнні слоўніка жывой беларускай мовы ён заўважае, што для поўнасці такога слоўніка неабходна ўключэнне “названий для растений ботанических, названий животных, птиц, рыб, насекомых, пресмыкающихся, минералогических и некоторых химических названий, специальных технических терминов. Их необходимо записать непосредственно из уст народа. ... Во избежание недорозумений при названиях растений и животных необходимо приводить русский перевод, а кто знает и латинское название” [2, с. 26–27].

Парадак працы па ўкладанні тэрміналогіі уключаў наступныя стадыі:

– кожны з членаў секцыі браў на сябе апрацоўку тэрміналогіі па пэўнай галіне;

– праект тэрміналогіі на некалькіх мовах прадстаўляўся на разгляд адпаведнай секцыі (некаторыя праекты падаваліся на разгляд секцый не членамі камісіі);

– прынятая секцыяй тэрміналогія зацвярджалася агульным сходам, які складаўся з усіх членаў камісіі. Звычайна агульны сход прымаў тэрміналогію аднагалосна, пры спрэчных словах рашэнне прымалася большасцю 3/4 прысутных на сходзе. Такім чынам, кожны праект тэрміналогіі праходзіў праз двойную экспертызу, што забяспечывала большую грунтоўнасць, а таксама атрыманне пэўнай згоднасці паміж працаю ўсіх секцый [1, с. 11].

На старонках 2-га нумара “Вестника Народного Комиссариата Просвещения” у раздзеле “Беларускі аддзел”, былі прадстаўлены першыя вынікі працы навукова-тэрміналагічнай камісіі па апрацоўцы тэрміналогіі (граматычная тэрміналогія). Усяго на працягу выхаду “Вестника” у 1921–1922 гг. было надрукавана сем выпускаў беларускай навуковай тэрміналогіі, сярод іх – 5-ты выпуск, прысвечаны батанічнай тэрміналогіі, якая натуральна звязана з сельскагаспадарчай галіной.

Батанічная тэрміналогія, апублікаваная ў выпуску 5–6 (май–чэрвень) “Вестника Народного Комиссариата Просвещения” за 1922 г. (агульны вып. 7–8) складалася з расійска-беларускага тэкста, які ўтрымліваў і лацінскія найменні, і ўключала 451 тэрмін [3].

Што тычыцца характару тэрміналогіі, то пры яе апрацоўцы камісія прытрымлівалася агульных прынцыпаў для ўсіх галін [1].

Галоўным прынцыпам працы камісіі было ўвядзенне слоў, якія бытавалі ў жывой народнай мове: *хмызняк* (заросль), *насенне* (семена), *вільгаць* (влажность), *глеба* (почва).

Другі напрамак – стварэнне неалагізмаў шляхам шырокага прымянення на базе нацыянальнай мовы афіксальнага словаўтварэння, аснова- і словаскладання, калькавання, семантычнага перакладу: *голанасенныя* (голосемянные), *павойныя* (бьюнковые), *алеістыя расліны* (масленистые растения), *каморка* (клетка), *суквецце* (соцветие). У некаторых выпадках камісія прымала два беларускіх тэрміна, у выпадках, калі такія словы часта ўжываюцца ў жывой народнай мове, альбо як кампраміс пры спрэчных тэрмінах: *кветка* і *краска* (цветок), *ігліца* і *шыльнік* (хвоя), *булаўка* і *кіёўка* (початок).

Іншамоўныя тэрміны ўжываліся вельмі рэдка і, як правіла, у выпадках, калі ў народнай мове не было адпаведнага беларускага тэрміна. Бывала і так, што даваўся беларускі тэрмін і побач з ім іншамоўнае слова (калі беларускі тэрмін не зусім дакладна

выражаў паняцце): *скурка* і *эпідэर्मіс* (эпідэर्मіс), *хлёрофіль* і *лістазелень* (хлорлофил), *надскурка* і *кутыкуля* (надкожица).

З утварэннем Інбелкульта працягам працы Навукова-тэрміналагічнай камісіі па апрацоўцы тэрміналогіі сельскагаспадарчай галіны займаюцца тэрміналагічныя камісіі пры яго прыродазнаўчай секцыі, лясной падсекцыі сельскагаспадарчай секцыі, галоўнай тэрміналагічнай камісіі, пры Навуковым таварыстве для вывучэння Беларусі ў Горках (установа Інбелкульта), а пасля ўтварэння Беларускай акадэміі навук – тэрміналагічная камісія Інстытута мовазнаўства. Вынікам дзейнасці вышэйназваных камісій стала выданне шасці слоўнікаў беларускай навуковай тэрміналогіі, звязаных з сельскагаспадарчай галіной.

Шосты выпуск беларускай навуковай тэрміналогіі “*Батаніка: агульная і спецыяльная*” быў падрыхтаваны прыродазнаўчай секцыяй Інстытута беларускай культуры ў 1924 годзе [4]. Выданне ўтрымлівае расійска-беларускі і лацінска-расійска-беларускі слоўнікі і складаецца з двух частак:

1) агульная батаніка (анатомія, марфалогія і фізіялогія раслін) прадстаўлена расійска-беларускім слоўнікам (580 тэрмінаў, прычым беларуская частка крыху большая за рускую, бо некаторым рэстравым словам прапануецца два беларускія эквіваленты) і двух паказчыкаў – лацінскіх (102) і беларускіх тэрмінаў;

2) спецыяльная батаніка (сістэматыка раслін) складаецца з лацінска-расійска-беларускага слоўніка (1 248 тэрмінаў), у якім назвы сем’яў, відаў і родаў сустракаемых і агульнавядомых у Буларусі раслін размешчаны ў алфавітным парадку, а таксама двух паказчыкаў тэрмінаў – расійскіх і беларускіх назваў.

Як зазначаецца у прадмове, увесь праект тэрміналогіі быў падрыхтаваны дырэктарам Мінскай балотнай станцыі, сябрам Інбелкульта, Вітольдам Міхальскім. На працягу 1922–1923 гг. праект быў перагледжаны і прыняты прыродазнаўчай секцыяй і

часткова заслуханы на пленуме Інбелкульту. Найбольш значны ўдзел у працы па пераглядзе прымалі сябры Інбелкульту Сцяпан Некрашэвіч, Мікалай Азбукін, Міхаіл Грамыка, Аляксандр Круталевіч, Часлаў Родзевіч і Аркадзь Смоліч. Агульная батаніка, як узгадавалася вышэй, ужо была надрукавана ў вып. 7–8 “Вестника Народного Комиссариата Просвещения” (1922 г.). Папраўкі і дадаткі ў гэтую частку, як і ўпарадкаванне, тэхнічнае рэдагаванне абодзвюх частак, укладанне паказчыкаў выканаў А. Смоліч.

“Слоўнік лясных тэрмінаў”, выдадзены ў 1926 годзе, стаў восьмым выпускам беларускай навуковай тэрміналогіі падрыхтаванай Інстытутам беларускай культуры [5]. Слоўнік быў складзены тэрміналагічнай камісіяй лясной падсекцыі Інбелкульту, у якой працавалі члены падсекцыі Язэп Троська, Якуб Шамоль, Амбр. Хацяновіч, Часлаў Бялюнас і П. Санько, канчатковая рэдакцыя была зацверджана правапісна-тэрміналагічнай камісіяй Інбелкульту. У выданні былі сабраныя тэрміны, якія ўжываюцца як у асобных галінах лясной навукі, так і ў канцылярыі лясніцтва. Слоўнік складаецца з дзвюх частак: расійска–беларускі слоўнік (1 657 рускамоўных тэрмінаў) і паказчык беларускіх тэрмінаў у алфавітным парадку.

Дванаццаты выпуск беларускай навуковай тэрміналогіі Інстытута беларускай культуры “Назовы жывёл” выйшаў у 1927 годзе [6]. Выданне складаецца з лацінска–расійска–беларускага слоўніка (1 037 лацінскіх тэрмінаў), у якім назвы пераважна тых жывёл, якія сустракаюцца ў межах Беларусі і тых, якія ўзгадваюцца ў элементарных падручніках па прыродазнаўстве размешчаны ў алфавітным парадку, а таксама з двух паказчыкаў – расійскіх і беларускіх тэрмінаў. У прадмове даюцца друкаваныя крыніцы, якія выкарыстоўваліся пры ўкладанні праекта (слоўнік Насовіча, “Маскоўска-Крыўскі слоўнік” Ластоўскага, “Рыбы пресноводных вод России” Л. С. Берга, “Птицы России. Изд. 2.” М. А. Мензбіра і інш.), і зазначаецца, што складзены

М. Азбукіным праект быў разгледжаны спецыяльнай тэрміналагічнай камісіяй прыродазнаўчай секцыі, перегледжаны правапісна-тэрміналагічнай камісіяй Інбелкульту і зацверджаны да выдання Прэзідыумам прыродазнаўчай секцыі.

“Слоўнік глебзнаўчае тэрміналогіі (праект)” стаў шаснаццатым выпускам падрыхтаванай у 1927 годзе беларускай навуковай тэрміналогіі [7]. Ён складаецца з руска-беларуска-нямецкага слоўніка (832 рускамоўных тэрміна) і паказчыка беларускіх тэрмінаў. У прадмове ўкладальнік глебзнаўчай тэрміналогіі П. Кучынскі, аспірант пры глебзнаўчай кафедры Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках, каратка распавядае аб сваёй працы па складанні тэрміналогіі (адбор і запіс расійскіх тэрмінаў з лепшых глебзнаўчых выданняў; узгадненне з ужо надрукаванай Інбелкультам тэрміналогіяй; укладанне беларускай тэрміналогіі – пошук адпаведнікаў у жывой народнай мове або пакіданне міжнароднай формы ў беларускай транскрыпцыі; укладанне нямецкай часткі) і дае спіс выкарыстанай літаратуры. Праект быў перагледжаны, выпраўлены і ўхвалены да друка Галоўнай тэрміналагічнай камісіяй Інбелкульту.

Дзевятнаццаты выпуск беларускай навуковай тэрміналогіі “Слоўнік сельскага-спадарчае тэрміналогіі (праект)” быў надрукаваны ў 1928 годзе [8]. Выданне складаецца з расійска-беларускага слоўніка (1 674 рускіх тэрміна) і паказчыка беларускіх тэрмінаў. У прадмове падкрэсліваецца, што пры апрацоўцы сельскагаспадарчай тэрміналогіі існуе шмат асаблівасцей і складанасцей, звязаных з дыялектнай разнастайнасцю народнай мовы і стварэннем новых тэрмінаў для азначэння пэўных паняццяў, тым не менш, адзначаецца тэрміновая неабходнасць выдання слоўніка, нягледзячы на непаўнату і недасканаласць. Тэрміналогія была апрацавана асобнай тэрміналагічнай камісіяй, якая была ўтворана замест былой сельскагаспадарчай секцыі ў складзе аграномаў

Я. Грабоўскага, Я. Кіслякова, М. Лайкова, П. Рагавага і А. Смоліча, пры ўдзеле тэрміналагічных камісій пры Навуковым таварыстве для вывучэння Беларусі ў Горках. Праект перагледжаны і зацверджаны Галоўнай тэрміналагічнай камісіяй Інстытута навуковай мовы Інбелкульты.

“Слоўнік тэрміналогіі агульнае расьлінагадоўлі (праект)” увасобіўся ў дваццаць чацвёртым выпуску беларускай навуковай тэрміналогіі, якая вышла ў 1930 годзе [9]. Слоўнік скаладаецца з расійска–беларускага слоўніка (2 092 рускіх тэрміна) і паказчыка беларускіх тэрмінаў і мае спіс выкарыстанай пры ўкладанні літаратуры з 44 крыніц. Тэрміналогія апрацавана тэрміналагічнай камісіяй Інстытута мовазнаўства Беларускай акадэміі навук і апублікавана з дазволу яе Прэзідыума.

Ва ўступных словах кожнага з вышэйразгледжаных слоўнікаў адзначаецца праектны характар выдадзеных тэрміналогій, выказваецца намер далейшай працы ў накірунках выяўлення народнага матэр’ялу, яго апрацавання і ўпарадкавання, а таксама ўтрымліваецца зварот ад імя тэрміналагічнай камісіі да ўсіх зацікаўленых асоб і ўстаноў далучыцца да актыўнай працы па ўдасканаленні беларускай навуковай тэрміналогіі.

Характэрнай асаблівасцю тэрміналогіі, распрацаванай тэрміналагічнымі камісіямі ў 1921–1930 гг., была высокая ступень варыятыўнасці, абумоўленая перш за ўсё падачай часткі запазычаных тэрмінаў разам з беларускімі лексемамі або неалагізмамі. Імкненне ўкладальнікаў тэрміналагічных выпускаў максімальна выкарыстаць беларускія эквіваленты тлумачыцца не толькі прытрымліваннем нацыянальнай чысціні мовы, але і даволі часта тым, што на раннім этапе развіцця навукі ў Беларусі вучоныя і папулярызатары навукі ў сваіх публікацыях навуковага і навукова-папулярнага зместу часта выкарыстоўвалі замест невядомых шырокаму колу чытачоў запазычаных тэрмінаў словы жывой беларускай мовы, а часам і вузкія рэгіяналізмы, якія і былі зафіксаваны ўкладальнікамі выпускаў. Акрамя таго,

аналагічнымі матывамі часам кіраваліся і самі ўкладальнікі пры неабходнасці выбару паміж запазычаннем і словам жывой народнай мовы. З гэтага боку апрацоўка тэрміналогіі, звязанай з сельскагаспадарчай галіной, у імкненні да выкарыстання сродкаў нацыянальнай мовы ў цэлым не мела значных крайнасцей, бо беларуская мова мае вельмі багаты запас сельскагаспадарчых і роднасных назваў і тэрмінаў.

Такім чынам, тэрміналагічныя камісіі, якія працавалі спачатку пры Народным камісарыяце асветы БССР, затым, з 1922 па 1929 г., – у Інстытуце беларускай культуры, а ў 1929–1930 гг. – у Беларускай акадэміі навук, правялі вялікую работу па ўпарадкаванні беларускай навуковай тэрміналогіі. Шэсць слоўнікаў беларускай тэрміналогіі, звязанай з сельскагаспадарчай галіной, былі выдадзены агульным накладам 5 750 асобнікаў. Агульная колькасць тэрмінаў, уключаных у гэтыя выданні склала больш за 9 тыс. Нягледзячы на некаторыя дубліраванні тэрмінаў у слоўніках роднаснай тэрміналогіі, праведзеная тэрміналагічнымі камісіямі навуковая праца па беларускай лексікалогіі заклала ґрунтоўны падмурак далейшага развіцця аграрнай тэрміналогіі.

Тэрмінаграфічная спадчына, створаная тэрміналагічнымі камісіямі ў 1921–1930 гг., і сёння захоўвае навуковую значнасць для розных галін ведаў. Да таго ж паляпшаецца яе агульная даступнасць: у 2010 годзе пабачыла свет перавыданне 24 выпускаў беларускай навуковай тэрміналогіі у выглядзе 2-га стэрэатыпнага выдання ў 4-х кнігах (шэсць слоўнікаў беларускай тэрміналогіі, звязанай з сельскагаспадарчай галіной, уключаны ў кнігі 1–3) [10], ствараюцца лічбавыя копіі арыґінальных выданняў і забеспячваецца вольны доступ да іх у інтэрнэце. Гэта, безумоўна, спрыяе ракрыццю нацыянальных моўных традыцый, а таксама развіццю сучаснай беларускай тэрміналогіі.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Беларуская навуковая тэрміналогія // Вестник Народного Комиссариата Просвещения ССРБ. – 1921. – № 2. – С. 11–13 (2-я паг.).
2. Карский, Е. Ф. Что предстоит сделать по белорусскому языку и литературе? / Е. Ф. Карский // Вестник Народного Комиссариата Просвещения ССРБ. – 1921. – № 1. – С. 25–28.
3. Беларуская навуковая тэрміналогія (працяг). Батанічная тэрміналогія // Вестник Народного Комиссариата Просвещения ССРБ. – 1922. – № 5–6. – С. 13–21 (2-я паг.).
4. Батаніка: агульная і спецыяльная : [рас.-бел. і лац.-рас.-бел. слоўн.] / Ін-т бел. культуры, Прыродазн. секцыя. – Мн. : Ін-т бел. культуры, 1924. – 83 с. – (Беларуская навуковая тэрміналогія ; вып. 6).
5. Слоўнік лясных тэрмінаў : [рас.-бел. слоўн.] / Ін-т бел. культуры, С.-г. секцыя. – Мн. : Ін-т бел. культуры, 1926. – 79 с. – (Беларуская навуковая тэрміналогія ; вып. 8).
6. Назвы жывёл : [лац.-рас.-бел. слоўн.] / Ін-т бел. культуры, Прыродазн. секцыя. – Мн. : Ін-т бел. культуры, 1927. – 71 с. – (Беларуская навуковая тэрміналогія ; вып. 12).
7. Слоўнік глебазнаўчай тэрміналогіі : (практ) : [рас.-бел.-ням. слоўн.] / Ін-т бел. культуры, Аддз. мовы і літ., Гал. тэрмінал. каміс. – Мн. : Ін-т бел. культуры, 1927. – 62 с. – (Беларуская навуковая тэрміналогія ; вып. 16).
8. Слоўнік сельскагаспадарчай тэрміналогіі : (практ) : [рас.-бел. слоўн.] / Ін-т бел. культуры, Аддз. мовы і літ., Ін-т навук. мовы. – Мн. : Ін-т бел. культуры, 1928. – 76 с. – (Беларуская навуковая тэрміналогія ; вып. 19).
9. Слоўнік тэрміналогіі агульнай раслінагадоўлі : (практ) : [рас.-бел. слоўн.] / Бел. акад. навук, Тэрмінал. каміс. Ін-ту мовазнаўства. – Мн. : [б. в.], 1930. – 100 с. – (Беларуская навуковая тэрміналогія ; вып. 24).
10. Беларуская навуковая тэрміналогія : у 4 кн. – Выд. 2-е, стэр. – [Мн.? : б. в.], 2010. – 4 кн.

References:

1. Belarusian scientific terminology. *Vestnik Narodnogo Komissariata Prosveshcheniya SSRB* [Bulletin of the People's Commissariat of Education of the SSRB], 1921, no. 2, pp. 11–13 (in Belarusian).
2. Karskii E. F. What remains to be done in the Byelorussian language and literature? *Vestnik Narodnogo Komissariata Prosveshcheniya SSRB* [Bulletin of the

People's Commissariat of Education of the SSRB], 1921, no. 1, pp. 25–28 (in Russian).

3. Belarusian scientific terminology (continuation). Botanical terminology. *Vestnik Narodnogo Komissariata Prosveshcheniya SSRB* [Bulletin of the People's Commissariat of Education of the SSRB], 1922, no. 5–6, pp. 13–21 (in Belarusian).

4. Institute of Belarusian Culture. *Botany: general and special. Belarusian Scientific Terminology. Issue 6*. Minsk, Institute of Belarusian Culture, 1924. 83 p. (in Belarusian).

5. Institute of Belarusian Culture. *Dictionary of forest terms. Belarusian Scientific Terminology. Issue 8*. Minsk, Institute of Belarusian Culture, 1926. 79 p. (in Belarusian).

6. Institute of Belarusian Culture. *Names of animals. Belarusian Scientific Terminology. Issue 12*. Minsk, Institute of Belarusian Culture, 1927. 71 p. (in Belarusian).

7. Institute of Belarusian Culture. *Dictionary of soil science terminology: (draft). Belarusian Scientific Terminology. Issue 16*. Minsk, Institute of Belarusian Culture, 1927. 62 p. (in Belarusian).

8. Institute of Belarusian Culture. *Dictionary of agricultural terminology: (draft). Belarusian Scientific Terminology. Issue 19*. Minsk, Institute of Belarusian Culture, 1928. 76 p. (in Belarusian).

9. Belarusian Academy of Sciences. *Dictionary of general plant growing terminology: (draft). Belarusian Scientific Terminology. Issue 24*. Minsk, 1930. 100 p. (in Belarusian).

10. *Belarusian scientific terminology: in 4 books*. 2nd ed. Minsk, 2010. 4 books. (in Belarusian).

Дата паступлення артыкула 13.10.2025

Received 13.10.2025